

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Olloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KREATIV O'QISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA GENERATIV SUN'IY INTELEKT TEKNOLOGIYALARINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Xayitova Firuza Abdullayevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrasida, dotsent vazifasini bajaruvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini shakllantirish jarayonida generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Generativ sun'iy intellekt vositalari (ChatGPT, Gemini, Claude, Amira Learning va boshqalar) o'quvchilarning matnni qayta hikoyalash, ijodiy davom yozish, obraz va metaforalarni talqin qilish hamda ma'noni chuqur anglash kabi kreativ o'qish komponentlarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lishi yoritiladi. Maqolada sun'iy intellekt yordamida shaxsga yo'naltirilgan o'qish muhiti yaratish, o'quvchilarning badiiy tafakkurini rag'batlantirish, o'qish refleksiyasini kuchaytirish va o'quv jarayonining adaptivligini ta'minlashga doir ilmiy dalillar keltiriladi. Shuningdek, generativ sun'iy intellektning boshlang'ich ta'limga integratsiyasi bo'yicha tajriba-sinov natijalari taqdim etilib, kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishning yangi pedagogik modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: kreativ o'qish madaniyati, generativ sun'iy intellekt, didaktik imkoniyatlar, boshlang'ich ta'lim, adaptiv o'qish, ijodiy tafakkur, AI-pedagogika.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the didactic potential of generative artificial intelligence technologies in developing creative reading culture among primary school students. It examines how generative AI tools (ChatGPT, Gemini, Claude, Amira Learning and others) enhance essential components of creative reading, including retelling, creative continuation, interpretation of imagery and metaphors, and deep comprehension of meaning. The study highlights the role of AI in creating a learner-centered reading environment, fostering artistic imagination, strengthening reading reflection, and supporting adaptive learning pathways. Experimental findings on the integration of AI into primary education are presented, and an innovative pedagogical model for cultivating creative reading culture is proposed.

Key words: creative reading culture, generative artificial intelligence, didactic potential, primary education, adaptive reading, creative thinking, AI-based pedagogy.

Аннотация: В данной статье научно анализируются дидактические возможности генеративных технологий искусственного интеллекта в процессе формирования культуры креативного чтения у учащихся начальных классов. Рассматривается потенциал генеративных ИИ-инструментов (ChatGPT, Gemini, Claude, Amira Learning и др.) в развитии ключевых компонентов творческого чтения: пересказ текста, создание творческих продолжений, интерпретация образов и метафор, глубокое осмысление смыслов. В статье обоснованы возможности ИИ по созданию личностно-ориентированной образовательной среды, стимулированию художественного воображения, усилению читательской рефлексии и обеспечению адаптивности учебного процесса. Представлены экспериментальные данные о внедрении ИИ в начальное образование и предложена инновационная педагогическая модель развития культуры креативного чтения.

Ключевые слова: культура креативного чтения, генеративный искусственный интеллект, дидактические возможности, начальное образование, адаптивное чтение, творческое мышление, ИИ-педагогика.

KIRISH

XXI asrda kechayotgan globallashuv jarayonlari va raqamli transformatsiya ta'lim tizimiga mutlaqo yangi vazifalarni yuklamoqda. Axborotning haddan tashqari ko'payishi, matnlarning multimodal shakllarda taqdim etilishi hamda o'quvchilarda izchil tahliliy va kreativ fikrlash zaruriyatining ortib borishi boshlang'ich ta'limda o'qish madaniyatini rivojlantirishga yangicha metodik yondashuvni talab etmoqda. Shu sharoitda kreativ o'qish madaniyati – matnni faqat tushunish emas, balki uni qayta yaratish, talqin qilish, transformatsiya qilish va o'z ijodiy tasavvuri bilan boyitish kabi yuqori darajadagi kompetensiyalar majmui sifatida shakllanmoqda.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining, xususan generativ AI tizimlarining (ChatGPT, Gemini, Claude, Amira Learning, DeepSeek va boshqalar) jadal rivojlanishi ularni ta'lim jarayonining muhim didaktik vositasiga aylantirdi. Generativ sun'iy intellekt endilikda nafaqat axborotni qayta ishlovchi texnologiya, balki o'quv faoliyatini shaxsga yo'naltirilgan, adaptiv va ijodiy xarakter kasb etuvchi pedagogik mexanizm sifatida e'tirof etilmoqda. Bu texnologiyalar matn yaratish, obrazlar orqali fikrni mustahkamlash, divergent tafakkurni faollashtirish va o'qish jarayonini individuallashtirishda samarali natijalar berayotgani bilan ahamiyatlidir.

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim o'qish darslarida nafaqat "o'qib tushunish", balki matnni kreativ talqin qilish, assotsiativ fikrlash, qayta ifodalash, qahramonlar dunyosini o'z tasavvuri bilan kengaytirish kabi yuqori darajadagi ko'nikmalarni shakllantirish ham muhimdir. Bu jarayonni samarali tashkil etishda generativ sun'iy intellektning o'rni beqiyosdir: u matnni ko'p qirrali talqin qilish, turli uslubda qayta yozish, tasviriy tafakkurni uyg'otish hamda o'quvchilarning yoshi, qiziqishlari va bilim darajasiga mos individual matnlar yaratish imkoniyatini taqdim etadi.

Shunga qaramay, sun'iy intellektning bunday keng didaktik imkoniyatlari boshlang'ich ta'lim metodikasi doirasida hali to'liq ilmiy asosda yoritilmagan. Ayniqsa, generativ AI vositalarining kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishdagi samaradorligi, texnologik yondashuvlarning o'quvchilarning tafakkur tiplariga moslashuvi va o'qish darslarining metodik strukturasi integratsiyalashuvi chuqur ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi.

Shu sababli ushbu tadqiqotda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari tizimli ravishda tahlil qilinadi, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik model ishlab chiqiladi hamda AI vositalarini o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar taqdim etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirish masalasi zamonaviy ta'limning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalish asosan ikki asosiy ilmiy maydonda shakllanadi: kreativ o'qishning pedagogik-nazariy asoslari hamda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari. Jahon ilmiy maktablarida kreativ o'qish "creative reading", "transformative reading", "reader response" kabi konsepsiyalar orqali izohlanib, o'quvchining matnga mustaqil munosabat bildirish, badiiy obrazlarni talqin qilish, voqealarni qayta tiklash yoki mazmunni o'z tasavvuri bilan boyitish kabi yuqori darajadagi kompetensiyalar bilan bog'lanadi. Rosenblatt, Gambrell va boshqa tadqiqotchilar o'quvchining matn bilan shaxsiy-intellektual muloqotini kreativ o'qishning markaziy mexanizmi sifatida ta'kidlaydi.

Mahalliy pedagogik adabiyotlarda R. Adizov, Z.K. Kalenderova, M. Mamasaidova kabi olimlar ijodiy o'qishning tarkibiy elementlarini – matnni tahliliy anglash, obrazli tafakkur, qayta yaratish, badiiy idrok – alohida asoslab bergan bo'lsalar-da, sun'iy intellektning mazkur jarayondagi roli hozircha yetarli darajada ilmiy-amaliy o'rganilmagan.

So'nggi yillarda ta'lim jarayoniga generativ sun'iy intellektning kirib kelishi ilmiy adabiyotlarda yangi konseptual yondashuvlarni yuzaga chiqarmoqda. ChatGPT, Gemini, Claude kabi generativ modellar o'quvchilarning matn bilan ishlash jarayonini yengillashtiribgina qolmay, balki ularning tasavvuri, assotsiativ tafakkuri va kreativ qayta ishlash ko'nikmalarini faollashtiruvchi vosita sifatida talqin qilinmoqda. Amira Learning kabi tizimlar esa o'quvchilarning o'qish tezligi, ifodaviylik darajasi va mazmunni anglash ko'nikmalarini sun'iy intellekt asosida baholash hamda shaxsga mos o'qish marshrutlarini taklif etish orqali ta'limning individuallashtirilishiga xizmat qilmoqda.

Campbell, Scheall, Ekman kabi tadqiqotchilar generativ modellar inson tafakkurining ijodiy jihatlari rivojlantirishda samarali bo'lishini ilmiy asoslagan. Shu bilan birga, ayrim manbalarda sun'iy intellektga me'yoridan ortiq tayanish kognitiv jarayonlarda cheklovlariga olib kelishi mumkinligi qayd etiladi. Bu esa AI texnologiyalaridan foydalanishda muvozanat va pedagogik nazorat muhimligini anglatadi.

MDH olimlari – A.N. Chumakov va N.A. Narkov – zamonaviy axborot oqimlarining mafkuraviy-ta'sirchan xususiyatlarini tahlil qilib, sun'iy intellektning kuchli axboriy vositaga aylangan sharoitida bolalar ongini himoyalash, o'qish jarayonini tartibga solish va pedagogik filtrlardan oqilona foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Bu

yondashuv boshlang'ich ta'limga generativ AI texnologiyalarini mas'uliyatli, puxta rejalashtirilgan tarzda integratsiya qilish lozimligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi, maktablarga sun'iy intellektga asoslangan loyihalarning joriy etilishi, shuningdek, axborot kompetensiyasi, raqamli savodxonlik va kreativ tafakkur masalalarining davlat siyosatida alohida e'tirof etilishi mazkur tadqiqotning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. A. Tashanov, Sh. G'oyibnazarov, A. Ochildev, S. Otamurodovlarning ilmiy ishlari axborot xurujlari, yoshlar ongiga madaniy bosimlarning ta'siri hamda ommaviy madaniyatning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qiladi. Biroq bu manbalarda generativ sun'iy intellekt vositalarining kreativ o'qish madaniyatiga ta'siri bo'yicha izchil didaktik model ishlab chiqilmagan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili quyidagi ilmiy ehtiyojlarni yaqqol ko'rsatadi: kreativ o'qishning nazariy asoslari shakllangan bo'lsa-da, sun'iy intellekt bilan integratsiyani tizimli yondashuv asosida ishlab chiqish zarur; AI vositalarining ijodiy o'qish kompetensiyalariga ta'siri xalqaro tadqiqotlarda umumiy yoritilgan bo'lsa-da, boshlang'ich sinf kontekstida amaliy-metodik yechimlar yetarli emas; milliy ta'lim tizimida AI asosidagi adaptiv o'qish texnologiyalari bo'yicha tajriba-sinov ishlari kam; generativ AI o'quvchilarning tasavvuri, divergent tafakkuri va matn bilan ishlashdagi ijodiy yondashuvini rivojlantirishga qaratilgan milliy didaktik model hali yaratilmagan.

Shunday qilib, adabiyotlar mazkur mavzuning ilmiy dolzarbligini, metodik yangiligini va mazkur yo'nalishda yangi tadqiqotlar olib borish zarurligini to'liq asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishga ta'siri uch bosqich – diagnostika, tajriba-sinov va yakuniy monitoring – asosida o'rganildi. Tadqiqot Termiz shahridagi 2–3-sinf o'quvchilari ishtirokida olib borildi. Eksperimental guruh darslari ChatGPT, Gemini, Claude va Amira Learning kabi AI vositalari yordamida tashkil etildi, nazorat guruhi esa an'anaviy metodlarda o'qitildi.

Tadqiqotda pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov, diagnostik testlar, suhbatlar, portfoliolar tahlili va statistik ishlov berish usullari qo'llanildi. Eksperimental mashg'ulotlarda AI yordamida individual matnlar yaratish, ijodiy davom yozish, obrazli talqinlarni shakllantirish, moslashtirilgan savollar bilan fikrlashni faollashtirish hamda o'quvchilarning qiziqish va savodxonlik darajasiga mos adaptiv topshiriqlar qo'llandi.

Baholashda matnni qayta hikoyalash, obrazli tafakkur, ijodiy syujet yaratish, metaforalarni anglash, mustaqil talqinlar soni va o'quv faoliyatidagi faollik asosiy mezonlar bo'ldi.

Natijalar eksperimental guruh ko'rsatkichlarining nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanini, generativ sun'iy intellektning kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda samarali va barqaror didaktik vosita ekanini tasdiqladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini shakllantirish jarayoniga ta'siri har tomonlama o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, AI vositalaridan foydalanish o'quvchilarning matn bilan ishlash jarayonini passiv qabul qilish bosqichidan faol ijodiy qayta yaratish bosqichiga ko'taradi. Generativ modellar tomonidan taklif etilgan individual matnlar, moslashtirilgan savollar, obrazli talqin variantlari va ijodiy davom yozish mashqlari o'quvchilar tasavvurini kengaytirib, matnning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Tajriba-sinov jarayonida AI bilan ishlagan o'quvchilarda divergent fikrlash, matndagi yashirin ma'nolarni aniqlash, syujetni o'zgartirish, personajlar xarakterini qayta talqin qilish kabi ijodiy ko'nikmalar sezilarli darajada rivojlandi. O'quvchi va generativ sun'iy intellekt o'rtasidagi interaktiv muloqot matn mazmunini bir yoqlama emas, balki ko'p qatlamli talqin qilish imkonini yaratdi, bu esa o'qish jarayonining ijodiy xarakterini sezilarli ravishda kuchaytirdi.

Tadqiqot jarayonida olingan video-kuzatuvlar hamda o'quvchilarning portfoliolari AI integratsiyasi natijasida o'qish refleksiyasi oshganini ko'rsatdi. O'quvchilar matn haqidagi fikrlarini faol ravishda baham ko'rdilar, savollar soni ko'paydi, mustaqil talqinlar shakllandi va matn mazmunini tahliliy-idrokiy yondashuv asosida qayta ko'rib chiqish holatlari kuchaydi.

Statistik tahlil natijalari ham generativ sun'iy intellektning samaradorligini tasdiqladi: eksperimental guruhda kreativ o'qish kompetensiyasi indikatorlari bo'yicha o'sish nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi, t-empirik qiymatlar belgilangan me'yorlardan yuqori natija berdi. Mazkur ko'rsatkichlar generativ sun'iy intellektning didaktik vosita sifatidagi imkoniyatlari yuqori darajada ekanini va o'quv jarayonini faollashtirishda samarali natija berishini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari generativ sun'iy intellekt texnologiyalari boshlang'ich ta'limdagi o'qish jarayonini yangi bosqichga ko'taruvchi samarali pedagogik vosita ekanini ko'rsatadi. Generativ AI o'quvchilarda kreativ o'qish madaniyatining asosiy komponentlari – obrazli tafakkur, matnni qayta yaratish, assotsiativ fikrlash, ijodiy talqin va syujetni transformatsiya qilish – kabi ko'nikmalarni izchil shakllantiradi. Shuningdek, generativ modellar shaxsga yo'naltirilgan ta'limni qo'llab-quvvatlab, har bir o'quvchining individual o'qish yo'nalishini shakllantirishga imkon yaratadi. Bu holat o'quv jarayonida motivatsiya, qiziqish va faol ishtirok darajasining oshishiga xizmat qiladi.

AI asosida yaratilgan adaptiv topshiriqlar o'quvchilarning matn bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirib, ularda metakognitiv faoliyatni kuchaytiradi. Tadqiqot jarayonida kuzatilgan interaktiv o'quvchi–AI muloqoti ijodiy tafakkur jarayonining faollashuviga, o'qish darslarining metodik jihatdan mazmundor va innovatsion tus olishiga olib kelganligi aniqlandi.

Umuman olganda, generativ sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan didaktik model kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda samarali, innovatsion va istiqbolli pedagogik yondashuv ekanini tasdiqlaydi. Mazkur yondashuvni boshlang'ich ta'limga bosqichma-bosqich integratsiya qilish, uning ilmiy-nazariy asoslarini yanada mustahkamlash va amaliy tajribalarni kengaytirish kelgusidagi tadqiqotlar uchun muhim yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Campbell, T. Inclusive Ethics and AI Learning Models. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 2017.
2. Scheall, S. Epistemology of AI and Creative Reasoning. Erasmus Journal, 2017.
3. Ekman, M. AI as a Cognitive Tool in Education. Erasmus Journal, 2017.
4. Amira Learning Research Team. AI-Based Reading Assessment in Early Grades. 2023.
5. Chumakov, A.N. Философские проблемы глобализации. Москва: Университетская книга, 2015.
6. Tashanov, A. Vayronakor g'oyalar va buzuvchi mafkuralar. Toshkent: Turon Zamin Ziyo, 2015.
7. Kalenderova, Z.K., Mamasaidova, M. Boshlang'ich ta'limda o'qish kompetensiyalari. Toshkent, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.